

PAXTA TOLASINING HARORATI VA UNI TOZALASHGA TA’SIRINING TAHLILI

¹O’tashov Zafar O’rolboy o’g’li, ²Norboyev O’tkir Akbaraliyevich, ³Xolboyev Elyorjon
Baxromjonovich, ⁴Nuriddinov Nuryigit, ⁵Eshonqulov Sardor Axmad o’g’li

¹Jizzax politexnika instituti t.f.f.d (PhD), ²Jizzax politexnika instituti dotsenti, ³Jizzax politexnika
instituti dotsenti, ⁴Jizzax politexnika instituti magistri, ⁵Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161038>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, paxta tozalash korxonalarida foydalanilayotgan paxtani
mayda iflosliklardan tozlash samaradorligini tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: tozalash, qizish, harorat, sanoat navli, mayda iflosliklar, namlik, tolaning
harorati.

Аннотация. В данной статье проанализировано повышение эффективности
очистки хлопка, используемого на хлопкоочистительных предприятиях, от мелких
примесей.

Ключевые слова: очистка, нагрев, температура, техническая чистота, мелкие
примеси, влажность, температура волокна.

Abstract. This article analyzes the improvement of the efficiency of cleaning cotton used in
cotton ginning enterprises from small impurities.

Keywords: cleaning, heating, temperature, industrial grade, fine impurities, moisture, fiber
temperature.

Har qanday materialning elastik xususiyati tolaning haroratiga bog’liq. Haroratning
optimal qo’rsatkichlaridan ortishi tolaning mo’rtlashishini oshiradi, egiluvchanligini kamaytiradi,
tolaning xalokatiga olib keladi, haroratning kamayishi esa tola egiluvchanligini,
yopishuvchanligini va.x.k. larni oshiradi.

Paxta tolasining harorati o’zgarishining aniqlik chegaralari mavjud bo’lib, bu holatda
toladan iflosliklarni ajralishiga yaxshi sharoit yaratiladi.

Qadim zamonlardan ushbu holatni yaxshi tushunib, paxtalarni qo’lda chigitdan ajralgan
uchun uni pechlarda, sandallarda yoki quyoshda qizdirilganligi uchun chigitdan tola yaxshi
ajralgan.

Ushbu xolatlarni mavjud texnologiyalarda amalga oshirish bo’yicha I.D.Madumarov
tomonidan paxtani qayta ishlash oqimida paxtaning haqiqiy temperaturasini aniqlash bo’yicha ber
nechta paxta tozalash korxonalarida tajribalar o’tkazilgan.

Farg’ona paxta tozalash korxonasida o’tkazgan tajribalarda tashqi havo harorati 8⁰S
bo’lganda paxta tolasining va chigitining harorati 12 va 14 ⁰S ni tashkil etgan. Quritish barabanini
100 ⁰S ga yoqilganda 38 va 21 ⁰S gacha ko’tarilib, tozalagich 6A-12M dan to jingacha paxta
harorati 30 va 14 ⁰S dan 18 va 12 ⁰S ga tushib ketdi. Jinlashdan so’ng esa yana 21 va 20 ⁰S ga
ko’tarilgan, bunda haroratni ko’tarilishi jinlash jarayonida kameraning qizishidandir.

Tajriba tadqiqotlari natijasi asosida paxtani quritish-tozalash sexining texnologik rejimlari
tavsiya etilgan. Paxtani tozalash jarayonida tolaning qizishi 45-50 ⁰S da samaradorlikning oshishga
erishiladi.

R.I.Ro’zmetov tomonidan issiq havoning harorati va tezligini paxta tolasini harorati va
namligining o’zgarishiga ta’sirini o’rganish jarayonida paxtani quritish uchun berilayotgan issiq
havoning tezligini 2,5 m/s dan 7,0 m/s gacha oshishi paxta tarkibidagi namlikni bug’latish

jarayonini jadallashtiradi degan xulosalarga kelgan. Bundan tashqari paxtani mayda iflosliklardan tozalash texnologik jarayonida tozalagichlarning tozalash samarasini o‘zgarishiga, quritishga berilayotgan issiq havoning tezligi sezilarli darajada ta’sir etishini aniqlangan va tola haroratini 48-50 °S ga yetkazishga erishilgan.

Bir qancha olimlarning tadqiqotlaridan haroratning tola xususiyatlariga ta’sirini o‘rganishda V.A.Kraxmalev tomonidan tolani quritish jarayonida morfologik xossalarini elektron-mikroskopik tadqiq etib, tola yuzasining o‘zgarishini quritish vaqti va haroratiga bog‘liqligini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lingan. shuningdek tadqiqotda paxtani 20 sek. 160⁰ haroratda quritishda paxta tolasining uzilishdagi zo‘riqishi va uzayishi qaytuvchi xarakterga ega bo‘lishini, M.A.Xadjinova [51] esa quritish haroratini 200-260 °S ga yetkazilganda tolaning fizik-mexanik xususiyatlarining yomonlashuviga va tola mustahkamlik ko‘rsatkichini 11 % dan 27 % gacha tushishi, shtapel massa uzunligi 2 mm gacha kamayishiga olib kelishi ko‘rsatilgan. ishda esa paxtani quritish haroratining oshishi bilan uni tozalash jarayonini jadallashuvi va tarkibidagi mayda iflosliklarning to‘kilishi aniqlangan.

A.I.Uldiyakov , barabanli quritgichda paxta xomashyosini baraban uzunligining keyingi 3 m masofasida quritish agentining 80-100 °C haroratida va 35-40 m/s oqim tezligida mahalliy puflash jarayonni o‘rgangan, lekin ushbu taklifning samarasining kamligi tufayli keng miqyosda joriy etilmagan.

G.L.Gamburg paxta xom ashyosini quritish jarayonini 30 m/s dan ortiq tezlikda va quritish agentining 100-130 °C haroratida paxta xomashyosi qatlamlariga radial yetkazib berish bilan kuchaytirish mumkin degan xulosaga keldi. Tola va chigitning sifat ko‘rsatkichlarini maksimal darajada saqlab qolgan holda paxta xomashyosini quritish jarayonini faollashtirishning haqiqatan ham samarali usullaridan biri S.Saidovning [55] ishida berilgan qo‘yilgan bo‘lib, jarayonni ikki bosqichga bo‘lish orqali uning samaradorligini oshirishga erishilgan. Ikki bosqichli quritishning mohiyati shundayki, paxta birinchi bosqichda maxsus moslama orqali quritiladi (1.10-rasm). Ikkinchi bosqich-yakuniy bo‘lib, quritish barabanida amalga oshiriladi. Moslama to‘rli yon devorga ega bo‘lgan shaxtadan, ta‘minlovchi seksiya, havo kameralari, lentali konveyer va havo yetkazib berish va chiqarish uchun quvurlardan iborat.

Havo kamerasi issiqlikni reversiv uzatish uchun to‘siqlar bilan ikki qismga bo‘lingan.

paxta

1.10-rasm. Moslama sxemasi.

1 – shaxta, 2 – havoni chiqarish quvuri, 3 – to‘rli devor, 4 – havo chiqarish uchun kamera, 5,11 – to‘siq, 6 – issiq havoni kiritish uchun kamera, 7 – havoni uzatish quvuri, 8 – uzatish seksiyasi, 9 – qoziqchali baraban, 10 – lentali transportyor.

Nam paxta uzatish seksiyasi 8 ga shaxta 1 orqali to‘lib, bu yerda issiq havoni ventilyator bilan quvur 7 orqali havo kamerasi 6 dan uzatib beradi. Paxta qatlamini qizdirish bilan bug‘langan namlikni o‘ziga olgan havo atmosferaga quvur 2 orqali chiqib ketadi. Bunda moslamaning pastki qismiga o‘rnatilgan qoziqchali barabanlar 9 paxta xom ashyosini lentali transporter 10 ga uzatib, u orqali shaxtaning ikkinchi yarmiga yetkazib beriladi (rasmda keltirilmagan).

Biroq, konstruktiv parametrlari va ish rejimlari yetarli darajada asoslanmaganligi, xususan, moslamaning ta‘minlash seksiyasining nomukammalligi, paxta xomashyosini isitish vaqti bo‘yicha, paxta xomashyosining qatlam qalinligining bir xilligi bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilmaganligi, moslamaning havo o‘tkazuvchan yuzasini yetarlicha asoslanmaganligi, ishlab chiqarish unumdorliklarining moslanuvchanligi mavjud bo‘lmaganligi sababli ishlab chiqarishga joriy etilmagan.

Shunga o‘xshab M.Axmadov [94] tomonidan paxta xomashyosini quritishga tayyorlash uchun paxtani qizdirish va quritish uskunasi ishlab chiqilgan (1.10-rasm) va quritish barabanidan oldin o‘rnatilib, bosqichma-bosqich quritishni taklif qilingan.

1.11-rasm. Paxta xomashyosini qizdirish va quritish uskunasi sxemasi.

1-shaxta, 2-taqsimlagich, 3-bo‘lgich, 4, 9-havo kamerasi, 5, 12-ishlagan havoni chiqarish, 6-ishchi kamera, 7-roliklar, 8, 10- yo‘naltirgichlar, 11-setka, 13-uzatish barabanlari, 14-yon devor.

Uskunada ikkita kamera bo‘lib, kameraga paxta xomashyosini ikkiga bo‘lib, yo‘naltirgichi orqali to‘lishi bilan kameralar o‘rtasidan issiq havo beriladi va kamerada zichlangan paxtani titish uchun to‘rt dona barabanli ta‘minlagich o‘rnatilgan. Uskunadan qizdirib titib chiqarilgan paxtani

ikkinchi bosqich quritish uchun 2SB-10 quritish barabaniga uzatilgan. Uskunaga asosan namligi o‘ta yuqori 16-35 % li paxtalarni quritishga tavsiya berilgan, bunda quritish agentining harorati 160 °S da quritish sarfini 20000 m³/soat, ish unumdorligi 12 t/soatni tashkil etadi.

Biroq, konstruktiv jihatidan murakkab, paxtani quritishda ikkinchi bosqich quritish sifatida SB barabanlarida amalga oshirishda yoqilg‘i sarfining ortib ketishi va sxemaga ko‘ra paxtani kamerada harakatlanishga to‘sqinlik qiluvchi omillarning ko‘pligi sababli ishlab chiqarishga joriy etilmadi. Ushbu moslamadan foydalanib, X Pardaev [95] paxtani saqlashda uni qizdirib, so‘ng sovitishni taklif etgan. Bunda 160 °S ga qizigan paxtani tezda tashqari havo bilan sovutishda katta namlikni olishga erishilmagan.

Quritish jarayonini kuchaytirish masalasining yana bir texnik yechimi - quritish agentining reaktiv oqimlarini cheklangan oqimda ishlatishdir [56]. Usulning mohiyati ma‘lum parametrlarga ega (harorat, namlik, oqim tezligi) havoni ikki fazali qatlamga kiritishdan iborat.

Baraban qobig‘ining to‘r yuzasidagi teshikdan kengayuvchan havo oqimi ushbu qatlamdan o‘tib, o‘ta beqaror fazaning shakllanishiga olib keladi. Bir vaqtning o‘zida, paxta massasining qatlami, quritish kamerasining qarama-qarshi tomoniga radial harakatiga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, yengil mayda iflos aralashmalari paxta xom ashyosining pallachalaridan oldin kamera yuzasiga yetib borib, to‘r yuzasi orqali chiqariladi. Bu xususiyatlar issiqlikning intensivligiga va undagi massa o‘zgarishiga ta’sir qiladi.

Buning asosida paxta tozalash zavodlarida tozalash qismiga ega bo‘lgan SBO barabanli quritgich ishlab chiqildi (1.12-rasm), uni ommaviy joriy etishga tavsiya etilgan. SBO quritgichining ko‘rinishi jihatidan 2SB-10 quritgichga o‘xshaydi va quritish barabani uzunligi 3 m bo‘lgan kamera bilan yopilgan, qalinligi 2 mm bo‘lgan po‘latdan yasalib, paxta barabandan chiqadigan joydan 1 m masofa ichkarida joylashgan tozalash bo‘limiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Садыков М. Совершенствование питающих и внутренних устройств барабанной сушилки для хлопка-сырца. Дисс. К.т.н. Ташкент.1984.
2. Мадумаров И.Д. Интенсификация процесса очистки с оптимизацией тепло-влажностного состояния хлопка-сырца. Дисс.к.т.н. Ташкент-1993г.
3. Zafar O’tashov, A.Q.Usmonqulov, R.K.Djamolov. Paxtani qizdirish asosida tozalash uskunalarining tozalash samaradorligini oshirish yo’llari. Science and education, scientific journal, Volume 3, Issue 3. March 2022. P.276-282. www.openscience.uz.
4. Парпиев А.П., Мадумаров И.Д., Рўзметов Р.И. Куритиш технологик жараёнида чигитли пaxта структурасининг ўзгариши//Тўқимачилик муаммолари-2006. -№4. 11-13 б.